

Aufblühender Wandel: Ein neuer transaktionsanalytischer Rahmen für einen effektiven Dialog am Arbeitsplatz

von Madeleine Laugeri
Lehrende und Supervidierende Transaktionsanalytikerinnen in Organisationen (TSTA-O)
laugeri@emergingchange.net
www.emergingchange.net

Permanente links

Englisch, Endgültig veröffentlichte Version	Transactional Analysis Journal 2020; 50(2): 143-159. https://doi.org/10.1080/03621537.2020.1726660
Englisch, Akzeptiertes Manuskript	Zenodo 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.6966469
Französisch	Zenodo 2022. Lizenz CC BY-SA . https://doi.org/10.5281/zenodo.6966471
Deutsch (dieses Dokument)	Zenodo 2022. Lizenz CC BY-SA . https://doi.org/10.5281/zenodo.6966473

Zusammenfassung

In diesem Artikel wird ein Modell namens "Aufblühender Wandel" vorgestellt, das zur Optimierung der Streichelökonomie (Zuwendung) in Arbeits- und Bildungsumgebungen beiträgt. Es bietet eine globale Vision der Dynamik menschlicher Systeme zur Entwicklung optimaler Kommunikations- und Lernbedingungen in einer Gruppe, um deren Leistung zu steigern. Das Modell sieht drei Ebenen von Verträgen vor: den Visionsvertrag, den Missionsvertrag und den Kooperationsvertrag. Jeder dieser Verträge bezieht sich auf eine bestimmte Art von Dialog, der über die drei organisatorischen Grenzen einer komplexen Gruppe hinweg stattfindet: externe, interne Haupt- und Nebengrenzen. Die Arbeit mit diesen Verträgen trägt dazu bei, die Gruppenmitglieder und die Führung in eine OK/OK-Partnerschaft zu positionieren. In einer Zeit, in der Manager sich um die Entwicklung der organisatorischen Leistung bemühen und Mitarbeiter nach einem Sinn in ihrer Arbeit suchen, fördert das entstehende Veränderungsmodell die zwischenmenschlichen Beziehungen und führt so zu einer Steigerung der kollektiven Leistung durch mehr Zusammenarbeit, Autonomie und emotionales Wohlbefinden.

Schlüsselworte

Transaktionsanalyse, Führung, Kooperation, Organisationsentwicklung, Streichelökonomie, kollektive Intelligenz, menschliche Beziehungen, Kollegialität, Stressmanagement

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Elemente und Aspekte des Modells	3
2.1. Gruppenstruktur und -dynamik	3
2.2. Verträge	4
2.3. Rituale	5
3. Beschreibung der Verträge	6
3.1. Visionsvertrag: Das Privileg der Führungskraft	6
3.2. Missionsvertrag - Struktur	9
3.3. Vorbereitung von Max's Mission A	10
3.4. Kooperationsvertrag: Das Team's Privilege	10
Missionsvertrag (Teil B): Das Herzstück der Sache	14
Sitzung zum Missionsvertrag	14
4. Verschiedene Überlegungen zu den Verträgen	15
4.1. Mit den Verträgen des aufblühenden Wandels Teambildungsarbeit aufrechterhalten	15
4.2. Wann sollte man die drei Verträge verwenden und wann nicht?	16
4.3. Der aufblühende Wandel Berater	17
5. Schlusswort	18
Referenzen	18
Danksagung	19

Hinweis: In diesem Artikel bezieht sich das Wort *Gruppe* auf die Gruppenmitglieder und die Leitung zusammen. Das Team ohne Leiter wird als *Team* bezeichnet. Die Begriffe *Leiter* und *Manager* werden austauschbar verwendet.

1. Einleitung

Viele von Berne's Nachfolgern haben auf der Grundlage seiner Arbeit (Berne, 1963) Modelle und Instrumente für Manager und Berater entwickelt, darunter das Fox-Diagramm (1975), Clarkson's Gruppenimago (1991), Krausz's Organization-Skript (1993), Pellerin's Quick Diagnose (1994), Moreau's Leistung & Mythos (2005, 2009) und van Poelje's Verträge (1994), um nur einige zu nennen. Diese haben das hier vorgestellte Modell des aufblühenden Wandels inspiriert.

Berne (1963) beschrieb detailliert die Art und Weise, wie eine Organisation strukturiert ist, und schlug sechs Diagramme zur Analyse und Diagnose der internen Psychodynamik des Funktionierens von Gruppen vor. Mehr als 50 Jahre später bietet die Methodologie des aufblühenden Wandels ein Interventionsverfahren, das grösstenteils von seiner Arbeit inspiriert und von ihr abgeleitet ist und das einen einfachen Rahmen für OK/OK-Beziehungen im Beruf bietet. Sie wurde über 20 Jahre hinweg in grossen und kleinen Organisationen entwickelt und wird auch im akademischen und pädagogischen Bereich eingesetzt, um Gruppen zu OKness, effektiver Zusammenarbeit und kollektiver Leistung zu führen.

Im Jahr 2006 habe ich die theoretischen Grundlagen des aufblühenden Wandels in einem im *Transactional Analysis Journal* veröffentlichten Artikel vorgestellt. Später veröffentlichte ich (Laugeri, 2015) ein Buch zu diesem Thema, *Les clés du dialogue hiérarchique* (Die Schlüssel zum hierarchischen Dialog). In diesem Artikel beschreibe ich Elemente des aufblühenden Wandels mit einem Schwerpunkt auf dessen praktische Aspekte und Beispiele seiner Anwendung.

2. Elemente und Aspekte des Modells

Der aufblühende Wandel ist ein systemischer Ansatz und ein Interventionsverfahren zur Analyse und Verbesserung der Gruppendynamik, dass das System global angeht (Kreyenberg, 2005) und auf der Transaktionsanalyse (TA) basiert. Er kann als "ein Prozess der relationalen Aufmerksamkeit beschrieben werden, der die Störungen im Kontakt heilt und zu Veränderungen führt" (van Beekum, 2006, S. 322). Der Name "aufblühender Wandel" bezieht sich auf den globalen menschlichen Prozess, der es einer Organisation ermöglicht, Aktivitäten und Produkte zu entwickeln, die an die sich verändernden Anforderungen der Aussenwelt angepasst sind. Dies sichert das Überleben und den Aufstieg der Organisation in ihrem sozialen Umfeld (Laugeri, 2015). Beim aufblühenden Wandel geht es darum, Dialoge zu formalisieren, um dieses Ziel zu erreichen. Die wichtigsten Elemente des Modells sind die Gruppenstruktur und -dynamik, die Verträge und Rituale.

2.1. Gruppenstruktur und -dynamik

Drei organisatorische Grenzen, drei verschiedene Arten des Dialogs. Berne (1963) beschrieb drei Grenzen in der Struktur einer Organisation (siehe Abbildung 1):

- die äussere Hauptbegrenzung, die die gesamte Gruppe von ihrer Aussenwelt trennt;
- die interne Hauptbegrenzung, die die Führung (*leadership*) von den Teammitgliedern (*membership*) trennt;
- die interne Nebenbegrenzung, die die Mitglieder voneinander trennt und die die verschiedenen hierarchischen Ebenen in der internen Hauptbegrenzung trennt (Grenzen zwischen gleichgestellten Leitern oder Teilnehmern bzw. Teilnehmergruppen).

Abb. 1 Struktur- und Dynamikdiagramm (nach Laugeri, 2006, S. 121 angepasst)

Berne (1963) erwähnte auch drei Kräfte, die auf die drei Begrenzungen einwirken:

- Externer Druck: der Druck, der durch Elemente des Umfeldes auf die Organisation ausgeübt wird
- Unruhe an der internen Hauptbegrenzung: der Druck, der vom Team auf das Leadership ausgeübt wird
- Individuelle Reibungen an den internen Nebenbegrenzung: der Druck, den die Gruppenmitglieder aufeinander ausüben

2.2. Verträge

Basierend auf Berne's Annahme, finden drei Arten von Dialogen über die organisatorischen Grenzen einer komplexen Gruppe hinweg statt (Laugeri, 2015). Das aufblühende Veränderungsmodell beschreibt diese als:

1. Der Visionsvertrag, der der Führungskraft hilft, mit dem Druck der Umfeldes umzugehen
2. Der Missionsvertrag, der der Führungskraft (Teil A) und des Teams (Teil B) hilft, mit Unruhe («Agitation») umzugehen
3. Der Kooperationsvertrag, der den Teammitgliedern hilft, mit ihren individuellen Neigungen (Reibungen) umzugehen

Ich nenne diese Dialoge *Verträge* oder *Prozessverträge*, weil sich Verträge nicht nur auf soziale Interaktionen beziehen, sondern auch auf die entsprechenden zugrunde liegenden unbewussten Prozesse. Meine Hypothese ist, dass jede Gruppe auf beiden Seiten der Grenzen Vereinbarungen über Überzeugungen und erwartete Verhaltensweisen hat, die bewusst oder unbewusst, formalisiert oder nicht, ausgenutzt oder nicht ausgenutzt werden können.

Während ein Vertrag von Berne (1966, S. 362) als "ein explizites bilaterales Engagement zu einem genau definierten Handlungsablauf" definiert wurde und oft als Verpflichtung oder Dokument bezeichnet wird, ist es mehr der Beziehungsraum und der Prozess um diese Vereinbarung oder dieses Dokument herum, über den ich hier nachdenke, insbesondere in seinen psychologischen Aspekten

(van Poelje, 1994). Das Sprechen über Verträge stärkt die Klienten, denn Verträge können sich in der Beziehung weiterentwickeln und zu Instrumenten für den Fortschritt werden.

Die Beobachtung der drei Verträge hilft bei der Identifizierung von Prozessen, die die gemeinsamen (oder nicht gemeinsamen) Überzeugungen, Erwartungen und Bedürfnisse sowie den Grad des Bewusstseins und der Autonomie bei der Beteiligung und Engagement auf jeder Seite der Grenzen zwischen Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen widerspiegeln. Die Art und die Qualität der Verträge spielen eine wichtige Rolle für die Qualität des Arbeitslebens des Teams und der Einzelpersonen sowie für die organisatorischen Ergebnisse (van Poelje, 1994), unabhängig davon, ob die Existenz von Grenzen bewusst formalisiert oder innerhalb des Systems gar nicht anerkannt wird. Verträge schaffen Brücken über die Grenzen hinweg und ermöglichen es der Gruppe, die verschiedenen Kräfte, die auf die Organisationsgrenzen einwirken, zu harmonisieren.

2.3. Rituale

Die Verwendung von Verträgen durch Gruppen ist am nützlichsten, wenn sie regelmässig und unter feierlichen Bedingungen stattfindet. So wie Familien Geburtstage und Feiertage feiern, können Gruppen Vertragstreffen als Momente des Austauschs nutzen. Die freiwilligen, formellen und rituellen Aspekte des Vertragsabschlusses machen diese Momente sicher und geschützt, da sie nach derselben Tagesordnung ablaufen, bis die Gruppe anders entscheidet. Die Rituale sind eine wichtige Stufe der Imago-Differenzierung (Berne, 1963; Clarkson, 1991). Da sie in einem Raum stattfinden, in dem die Mitglieder der Gruppe bewusst und absichtlich ihren Hunger nach Reizen, Anerkennung und Zeitstruktur erfüllen (Berne, 1963), können Verträge dazu beitragen, die Streichelökonomie in menschlichen Systemen weg von Mangel und hin zu Fülle zu regulieren (Steiner, 1971) (siehe Abbildung 2).

Abb. 2 Strukturdiagramm mit den Verträgen des aufblühenden Wandels (nach Laugeri, 2006 angepasst)

Max's Fall 1

Max hatte sieben Jahre lang als Ingenieur in der internationalen Kaffeindustrie gearbeitet und dabei hervorragende technische und beziehungsbezogene Fähigkeiten bewiesen. Er hatte mehrere

Positionen in Fabriken als Qualitätsleiter, Leiter der Lieferkette und andere Führungspositionen inne. Sein individueller Beitrag war von seinen Vorgesetzten anerkannt worden, und er war gerade zum neuen Fabrikleiter der Dreambeach Factory befördert worden. Er hatte 10 direkte Teamleiter und trug die Verantwortung für etwa 200 Mitarbeiter. Sein Hauptanliegen war es, die Leistung des Teams in der Fabrik aufrechtzuerhalten und zu steigern und gleichzeitig Vertrauen und ein starkes Bündnis mit den Mitgliedern aufzubauen, die ihren früheren Leiter immer noch vermissten. Nach einigen Monaten bat Max mich um meine Hilfe als Beraterin, und damit begann eine lange Reihe aufeinander folgender Interventionen, durch die wir beide unsere Führungs- und Beratungskompetenzen erheblich verbessern konnten.

In diesem Artikel zeige ich anhand von Episoden aus dem Leben der Dreambeach-Fabrik, wie das aufblühender Wandel Modell Max dabei half, die übliche Falle einer autoritären oder passiven Haltung zu vermeiden, und es ihm ermöglichte, eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen Mitgliedern aufzubauen und gleichzeitig mit dem Paradoxon umzugehen, von seiner Hierarchie sichtbar zu sein, ohne mit seinen Kollegen (Fabrikmanagern sowohl vor Ort als auch in anderen Ländern) in aggressiven Wettbewerb zu treten.

In der Dreambeach-Fabrik bestanden die Verträge wie folgt: Maxs hierarchischer Dialogprozess mit den Mitgliedern wurde durch den Missionsvertrag abgedeckt; der Dialog zwischen seinen Teamleitern ohne ihn war der Kooperationsvertrag; und der Dialog, den er ausserhalb seines eigenen Systems führte - mit seinem Leiter, seinen Kollegen und Kollegen, um die Lebensfähigkeit der Fabrik zu gewährleisten - war der Visionsvertrag.

3. Beschreibung der Verträge

3.1. Visionsvertrag: Das Privileg der Führungskraft

Im Rahmen des Visionsvertrags sammelt die Führungskraft Informationen, um über die strategischen (bzw. nicht-strategischen) Elemente des Umfelds zu entscheiden. Der Visionsvertrag ist der menschliche Prozess, der es der Führungskraft ermöglicht:

- Identifizierung und Priorisierung der strategischen Elemente des Umfelds
- die Vision und die Ziele zu entwickeln
- sie im externen und internen Umfeld über die Hierarchieebenen hinweg zu verbreiten
- die Organisation auf die Sozialebene zu positionieren, um eine angemessene Sichtbarkeit und den Erfolg im Umgang mit der externen Welt (z.B. Rechtssystem, Lieferanten, Wettbewerb, wirtschaftliche und soziale Situation) zu gewährleisten, d.h. alle externen Parameter, die das Überleben der Organisation in ihrem Umfeld beeinflussen.

Der Visionsvertrag liegt in der Verantwortung der Führungskraft. Er umfasst zwei Schritte:

- Identifizierung und Konsultation der strategischen Personen im externen und internen Umfeld, die eine Vision, Informationen, Ressourcen, Wünsche und Empfehlungen zu Schlüsselsituationen liefern können, um die Ziele des Teams zu formalisieren und in einem Dokument zu beschreiben
- Organisation eines speziellen Treffens (manchmal als "Kick-off" bezeichnet), bei dem das Dokument vorgestellt wird, in dem die Vision der Leitenden Person beschrieben wird, und bei dem Fragen behandelt werden.

Abbildung 3 zeigt die Verbindung zwischen den drei Arten von Verträgen.

Abb. 3 Verträge des aufblühenden Vertrags (nach Laugeri, 2006 angepasst)

Max's Fall 2

Für Max, der für ein grosses internationales Unternehmen arbeitete, basierte der Visionsvertrag auf Informationen und Diskussionen, die hauptsächlich am Hauptsitz des Unternehmens stattfanden, wo er sich mit seinen Kollegen traf, um den Visionsvertrag der Chefs zu hören. Dort sammelte er die Informationen, die es ihm ermöglichten, zu verstehen, was gegenwärtig und in den nächsten Monaten in den Fabriken gefragt war, wie viel und was innerhalb welcher Fristen produziert werden musste und welche Ressourcen zur Erreichung dieser Ziele zur Verfügung stehen würden. Durch den Dialog mit den Menschen in seinem Umfeld wurde Max in die Lage versetzt, seinen eigenen Visionsvertrag zu entwickeln, die Botschaft auf seiner eigenen Ebene zu optimieren und anzupassen und sie dann seinen Teammitgliedern bei Dreambeach zu präsentieren. Seine direkte Mitarbeitenden – die Leiter der HR, der Lieferkette, der Finanzabteilung, der Produktionsleiter usw. – entwickelten ihrerseits eigene Visionsverträge, die sie dann an ihr eigenes Team und an die Vorgesetzten in den Werkstätten weiterleiten. Auf diese Weise hatte jeder ein Verständnis für die Ziele und Erwartungen auf seiner Ebene (siehe Abbildung 4). Diagramm der Verträge auf alle Organisationsebenen (von Laugeri, 2006 angepasst)

Abb. 4 Diagramm der Verträge auf alle Organisationsebenen (von Laugeri, 2006 angepasst)

In diesem Prozess wird die Produktionstätigkeit in den Dreambeach-Werkstätten systematisch auf die Anforderungen des Umfeldes abgestimmt. Das bedeutet, dass es gelingt, genau die Art und Menge an Produkten zu produzieren, die der Markt verlangt, und dabei die Fristen des Marktes mit einem Minimum an Abfall und Kosten einzuhalten.

Wenn Max genügend Informationen über den Bedarf und die Einschränkungen in der Zentrale/HQ und den Bedarf und die Einschränkungen in den Werkstätten der Fabrik hat, können der Fabrikplan und die eingesetzten Ressourcen entsprechend angepasst werden. In dieser Situation wird der Personalbestand optimiert, die Kosten werden minimiert und der Gewinn wird maximiert.

In den Jahren, in denen ich mit Max gearbeitet habe, gab es drei wichtige strategische Elemente des Umfelds, mit denen er umgehen musste, um die Motivation und Leistung in der Fabrik aufrechtzuerhalten:

- 1. Eine Zeit lang erwog die Zentrale, die Fabrik zu schliessen und die Produktion in ein Werk in einem billigeren Nachbarland zu verlagern.*
- 2. Später wurde ein wichtiges neues Produkt (Kaffeekapseln) entwickelt. Maxs Werkstatt musste die Prototypmaschinen und das Personal während der anfänglichen Testproduktion aufnehmen, bis eine grosse Fabrik in der Nähe gebaut wurde. Die psychologischen Auswirkungen waren beträchtlich: Die Anpassung an die Realität eines zukünftigen, ebenso berühmten, ähnlichen und beliebten Produkts förderte Angst, Selbstzweifel und Entmutigung sowohl bei Max als auch bei anderen innerhalb und ausserhalb der Fabrik!*
- 3. Die Beziehung zu Conrad, dem Leiter der zukünftigen Kapsel Fabrik, wurde bald schwierig, da seine Anwesenheit mit seinen Mitarbeitern und Maschinen in Maxs Fabrik von der Zentrale aufgezwungen wurde und Unterstützung ohne zusätzliche Mittel oder Anerkennung gefordert wurde. Die Spannungen verschärften sich mit dem wachsenden Einfluss der neuen Fabrik nebenan.*

3.2. Missionsvertrag - Struktur

Der Missionsvertrag ist der menschliche Prozess, der die Modalitäten des ständigen Dialogs zwischen den Mitgliedern und ihrem/Ihrer LeiterIn klärt. Sein Zweck ist Anerkennung und Metakommunikation (Bateson, 1935). Er besteht aus zwei Teilen: A und B.

Missionsvertrag Teil A ist der menschliche Prozess, den die Führungskraft einsetzt, um:

- Partnerschaft mit dem Team vorzuschlagen und zu pflegen
- dem Team zu danken und ihnen mitteilen, was sie zu schätzen wissen
- das Team über ihre Bedürfnisse in Bezug auf den Inhalt/Prozess des Dialogs zu informieren und Anträge zu stellen
- über die Umsetzungsstrategie und die vom Team vorgeschlagene Aufgabenverteilung zu entscheiden.

Dieser letzte Punkt ist der Höhepunkt des sich abzeichnenden Veränderungsprozesses, wenn Teams schliesslich konsequent mit relevanten Vorschlägen "auftauchen", die zeigen, dass Teams befähigt sind, die globale Erfüllung der Aufgaben zu kontrollieren und ihre Partnerrolle voll auszufüllen.

Missionsvertrag Teil B ist der menschliche Prozess, der vom Team genutzt wird, um:

- dem/der LeiterIn zu danken und mitzuteilen, was geschätzt wird
- dem/der LeiterIn mitzuteilen, welche Bedürfnisse sie im Dialog mit dem Leiter haben und Forderungen zu stellen
- eine Umsetzungsstrategie und Aufgabenverteilung vorzuschlagen.

Treffen zum Missionsvertrag

Der Missionsvertrag wird in einer speziellen Sitzung, die mehrmals im Jahr zu festgelegten Terminen oder auf Wunsch einer der Parteien je nach den Bedürfnissen der Gruppe stattfindet, ausgetauscht. Er entfaltet sich in einer besonderen, ritualisierten Weise. Der/die LeiterIn und das Team tauschen abwechselnd Mission A und Mission B aus, die jeweils die oben genannten Punkte in der folgenden Form ansprechen:

- was ich/wir schätzen, vorleben und wofür ich/wir danken
- was mir/uns auffällt
- mein/unser Anliegen.

Nach der Sitzung kann ein einseitiges Dokument ausgeteilt werden, auf dem auf der einen Seite Mission A und auf der anderen Seite Mission B aufgeführt sind, so dass sie bei der nächsten Sitzung wieder in Erinnerung gerufen und besprochen werden können. Am Ende der Missionsvertragsitzung werden sowohl vom/von der LeiterIn als auch vom Team Dank und kurze positive Kommentare über den Prozess erwartet. Eine Diskussion über den Inhalt findet zu diesem Zeitpunkt nicht statt.

In der Beziehung zwischen einer Führungskraft und ihrem Team werden viele andere Themen als die menschlichen Prozesse besprochen und ausgehandelt (z.B. individuelle Vertragsgestaltung, Bewertung usw.). Der Missionsvertrag ist jedoch in erster Linie für die Metakommunikation zwischen der Führungskraft und dem Team reserviert. Alle technischen und geschäftlichen Angelegenheiten müssen in anderen Sitzungen behandelt werden, um den rituellen Aspekt der speziellen Sitzung zu wahren.

Max's Fall 3

Ursprünglich wusste Max, dass die Einführung von Verträgen Zeit in Anspruch nehmen und den üblichen Dialog von oben nach unten verlangsamen könnte. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass sich die Betriebskultur ändern musste, um die Leistung in den kommenden Jahren dauerhaft zu steigern. Er war also hin- und hergerissen zwischen der Notwendigkeit, den Top-Down-Prozess, der zu schnellen Ergebnissen führte, fortzusetzen, und der Notwendigkeit, den Gruppenzusammenhalt zu entwickeln, d. h. dem Team Zeit zu geben, sich zusammenzuschliessen und "aufzublühen", um längerfristig ein tieferes und effektiveres Ergebnis zu erzielen.

Max entschied sich für den Einsatz der drei Verträge, weil er damit in Absprache mit dem Team beide Strategien angemessen kombinieren konnte: Der Missionsvertrag stellte klar, wann und wo die Hilfe des Leiters benötigt wurde und wo und wann er die Autonomie des Teams respektieren sollte, während er die Gruppenziele erreichte. Beide Parteien einigten sich darauf, wann er direkt entscheiden konnte und wann er das Team bat, Optionen zu liefern.

3.3. Vorbereitung von Max's Mission A

Max's Fall 4

Bei der Arbeit mit Max an seinem Missionsvertrag (Teil A) half ich ihm zunächst bei der Vorbereitung einer formellen Anfrage an das Team, ob sie die Verträge des aufblühenden Wandels zur Unterstützung ihrer Interaktionen im täglichen Leben nutzen wollten. Er bereitete sich auch darauf vor, das Team zu bitten, ausserhalb seiner Anwesenheit einen Kooperationsvertrag zu entwickeln.

Ich half ihm, alle guten Eigenschaften und positiven Verhaltensweisen aufzulisten, die er seit seinem Eintritt in das Unternehmen beim Team beobachtet und geschätzt hatte, aber auch, was ihm unangenehm auffiel oder der Beziehung nicht zuträglich war.

Dann half ich ihm, maximal drei Forderungen in Bezug auf Einstellungen und Verhaltensweisen auf der Grundlage der Werte des Visionsvertrags vorzubereiten, die er vom Team umsetzen lassen wollte und die bei der nächsten Missionsvertragssitzung besprochen werden sollten. Alle Punkte wurden im Dokument Missionsvertrag Teil A aufgeführt.

Schliesslich wählte Max optionale Termine für die nächste Missionsvertragssitzung aus, so dass das Team einen auswählen konnte.

3.4. Kooperationsvertrag: Das Team's Privilege

Der Missionsvertrag (Teil B) - die Botschaft des Teams an den/der LeiterIn - ist das Ergebnis der Vorarbeit, die im Teamraum geleistet wurde. Aus diesem Grund wird der Kooperationsvertrag hier vor dem Missionsvertrag (Teil B) weiter beschrieben. Der Kooperationsvertrag ist der menschliche Prozess, der dem Team einen angemessenen und regelmässigen Austausch über jedes Segment der globalen Aktivität des Teams garantiert. Sein Zweck ist es, die Mitglieder emotional zu fördern und die Autonomie des Teams zu optimieren, um eine einvernehmliche Identifizierung und Priorisierung der relevanten strategischen Elemente der Aktivität zu ermöglichen. Der Kooperationsvertrag wird vom Team ohne die Anwesenheit des Leiters/der Leiterin verwendet, um:

- sich gegenseitig begrüßen und bedanken und Gemütszustand in der «Meteo» mitteilen; dies ist eine Form der Imago-Anpassung, eine rituellen Art und Weise des individuellen Austauschs über den gegenwärtigen Zustand und Gemütszustand zu Beginn eines Treffens als Sammlungsprozess;
- mitzuteilen was die Mitglieder an den beruflichen Interaktionen mit Gleichaltrigen schätzen und bedanken;
- sich gegenseitig darüber zu informieren, was gut läuft und was für jedes Teammitglied schwierig ist, wenn es um seinen eigenen Teil der Teamtätigkeit geht, und Bedürfnisse und Bitten um Unterstützung mitzuteilen;
- Prioritäten setzen und Informationen vertraulich verarbeiten, mit dem Ziel, einen Teil der Themen selbst zu bearbeiten und darauf vorbereitet zu sein, einvernehmliche Bemerkungen, Vorschläge und Bitten an den Leiter /der Leiterin im Missionsvertrag (Teil B) zu äussern.

Der Kooperationsvertrag setzt voraus, dass die Teammitglieder ihre Gefühle und die Geschehnisse in ihrem Arbeitsleben als strategische Informationen betrachten und dass die Beziehungen zu den anderen Teammitgliedern Vorrang haben, sogar vor dem eigenen, untergeordneten Team. Die Teammitglieder kommen dazu, über Hüte und Titel hinaus, Erfolge und Verwundbarkeit miteinander zu teilen. Auf Wunsch des Leiters/der Leiterin, in einem fortgeschrittenen Stadium des Prozesses und als Ergebnis ihrer Zusammenarbeit, erstellt das Team einen Missionsvertrag (Teil B), der eine Umsetzungsstrategie für die Ziele des Teams und eine Aufgabenverteilung enthält.

Frage: Können taktische Faktoren als "strategische" Elemente der Tätigkeit bezeichnet werden (Laugeri, 2006)?

So wie es, wie oben beschrieben, strategische Elemente des Umfelds gibt, die in der Verantwortung des Leiters liegen, so gibt es auch im Modell des aufblühenden Wandels strategische Elemente der Aktivität ganz anderer Art, nämlich solche, die in der Verantwortung des Teams liegen. Das Diagramm von Fox (1975) zeigt, dass die individuellen und privaten Strukturen von Berne in der Spalte der Mitglieder platziert sind.

Die strategischen Elemente der Tätigkeit befinden sich im Hier und Jetzt: die äusseren und inneren Umstände innerhalb der Abteilung, die Ereignisse (Abwesenheiten, Krankheiten, Konflikte, Kompetenzniveau, Maschinenausfälle, Nichtlieferung von Material, aber auch die geografische, historische Situation des Teams oder der Tätigkeit) und alle taktischen Faktoren, die den Erfolg der Aufgabe von Tag zu Tag bestimmen.

Ich bezeichne die taktischen Faktoren als die strategischen Elemente der Aktivität, um ihre Bedeutung zu unterstreichen und das Team zu befähigen, sich diese zu eigen zu machen. So wie Einzelpersonen sich manchmal nicht verantwortlich fühlen für das, was in ihrem Leben geschieht, und Dinge dem Zufall zuschreiben, so wissen manche Teams nicht, wer sie sind, und scheinen sich nicht bewusst zu sein, was ihr Beitrag als Team zum Erfolg der Organisation strategisch ist. Sie sind nicht in der Lage, ihre täglichen Probleme selbst zu bewältigen, und setzen unrealistische Erwartungen in ihre Führungskraft, um sie proaktiv zu verhindern oder zu lösen.

Je mehr die Mitglieder über ihre strategischen Elemente der Aktivität metakommunizieren, desto mehr sind sie übereinander, ihre Berufsfelder und ihre Geschichte sowie ihre Persönlichkeiten informiert und desto besser können sie diese Elemente steuern. Da jedoch einige dieser Elemente für den Manager oft nicht sichtbar sind, neigt das Team dazu, ihre Bedeutung zu vernachlässigen.

Max's Fall 5

Irgendwann kam es zu einem ernsthaften Konflikt zwischen der Produktplanung und den technischen Leitern. Dies führte zu einer Kaskade von parallelen Prozessen mit Konflikten, Verzögerungen, Pannen, Abwesenheiten und allen Arten von Unstimmigkeiten überall im System. Das Team litt darunter und fühlte sich hilflos, weil es der Meinung war, dass es diese Situation nicht beeinflussen konnte.

Frage: Können sich Einzelpersonen und das Team in einer kompatiblen Weise entwickeln?

Durch den Kooperationsvertrag, in dem jeder die strategischen Elemente seines eigenen Bereichs der Teamaktivität teilt, entwickeln die Mitglieder persönlich Selbstakzeptanz, Toleranz, Verantwortungsgefühl für die Bearbeitung der Probleme und Stolz auf die Zugehörigkeit. Auf individueller Ebene erfordert der Kooperationsvertrag ein hohes Mass an persönlicher Autonomie, d. h. die Fähigkeit zu vertrauen, das Vertrauen in die eigene Kompetenz und den Stolz auf die Kompetenz der Kollegen, die Bereitschaft, Verwundbarkeit zu teilen, und die Freude an der gemeinsamen Tätigkeit und der gemeinsamen Qualitätsarbeit. In diesem Prozess entwickeln Einzelpersonen und Teams ihre Autonomie in dem Masse, wie ihre Mitglieder parallel und in kompatibler Weise wachsen.

Wenn ein Team auf diese Weise arbeitet, löst es selbst die Schwierigkeiten, die auf seiner Ebene gelöst werden können, und nur relevante, authentische Informationen erreichen der Leitenden Person. Es besteht nicht mehr die Möglichkeit, dass der Leiter manipuliert wird, um Entscheidungen zu treffen, oder zwischen verschiedenen Meinungen konkurrierender Mitglieder hin- und hergerissen wird. Er oder sie erhält genaue Informationen über das Strukturpotenzial im Hier und Jetzt und wird nur über das informiert, was er über die strategischen Elemente der Aktivität wissen muss.

Max's Fall 6: Begleitung bei der Erstellung eines Kooperationsvertrags

In der Dreambeach Factory gab es wenig individuelle Streicheleinheiten (Berne, 1963) und kaum Anerkennung des Teams, weder durch die früheren Führungskräfte noch durch das Team selbst. Die früheren Führungskräfte hatten das Managementteam nicht als lebendige Einheit mit eigenen Geschichte, Erfahrung, Kompetenz und Bedürfnissen und als potenziellen Partner gesehen. Die Menschen wurden individuell und nach Zielen geführt (Drucker, 1954). Das Team stand unter starkem Druck durch die Antreiber "Sei stark" und "Sei perfekt" (Kahler, 1975), und es gab keinen formellen Raum, in dem sie über ihre Erfolge oder Schwierigkeiten sprechen und sich gegenseitig unterstützen konnten. Sie waren es nicht gewohnt, miteinander über andere als technische Themen zu sprechen.

Am Anfang klang die Idee einer Partnerschaft mit dem Leiter unrealistisch, wie ein weiterer dieser Beratertricks, die sie jedes Jahr durchziehen mussten. Sie merkten jedoch schnell, dass es möglich war, es zu versuchen, weil sie eine klare Aufforderung von Max hatten. Und Max benutzte aktiv die Terminologie des Konzepts so oft wie möglich.

Es wäre kein Problem gewesen, über Maxs gute und schlechte Eigenschaften zu diskutieren, aber ihr Bild von der Mitgliedschaft insgesamt war schlecht und niedrig, so dass sie anfangs keinen Sinn darin sahen, sich allein zu treffen. Sie wollten, dass ihr Leiter ständig anwesend ist. Sie wollten

psychologisch dort versorgt werden, wo die meisten Teams versorgt werden: im Kontakt mit dem Leiter an der internen Hauptgrenze.

Ich habe mit jedem von ihnen Vorgespräche geführt, um eine Allianz zu entwickeln und sicherzustellen, dass kein strategisches Element, sei es im Umfeld oder in der Tätigkeit, die Kooperation untereinander oder mit dem Leiter unmöglich macht. Ausserdem habe ich das Modell kurz vorgestellt.

Dann hatten wir vier Sitzungen, die jeweils einen halben Tag dauerten. In der ersten Sitzung gab es eine Schulung über dem Modell des aufblühenden Wandels, und ich schlug vor, dass wir die drei Verträge zwischen ihnen und mir nutzen sollten, um mit der Methode in unserer Tätigkeit zu experimentieren. Sie wurden aufgefordert, eine vorläufige Strategie für unsere gemeinsame Zeit vorzuschlagen, was ich dankend annahm. Wenn ich mit einem Team zu arbeiten beginne, und auch in späteren Sitzungen, schreibe ich in der Regel zwei Wochen vor der Sitzung eine Nachricht an die Mitglieder, um sie zu bitten, eine Tagesordnung für unsere gemeinsame Zeit vorzuschlagen, und um sie einzuladen, zwischen verschiedenen Übungen für Imago-Einstellung zu wählen. Aus einer Reihe von vorgeschlagenen Aktivitäten wählten sie einen "Spiegelstuhl" (Laugeri, 2015, S. 182), bei dem die im Kreis sitzenden Mitglieder aufgefordert werden, sich individuell über ihre Tätigkeitsbeschreibung auszutauschen, über das, was in ihrer Arbeit gut läuft, was schwierig ist und was sie sich für das Team wünschen.

Später einigten sie sich auf eine "Heisser-Stuhl-Übung" (Laugeri, 2015, S. 183), bei der die Mitglieder in einem Kreis sitzen und sich gegenseitig konstruktive Streicheleinheiten geben, indem sie drei Fragen beantworten:

- *Was schätze ich an dir, das ich dir vorlebe und wofür ich dir danke?*
- *Was fällt mir auf?*
- *Was ist mein Anliegen oder mein Wunsch für dich?*

Ich bin mir in meinen Anweisungen darüber im Klaren, dass der Zweck der Übung nicht darin besteht, irgendeine Art von Verbesserung von Personen oder Situationen zu suggerieren. Dies kann nur ein Nebeneffekt sein. Der Zweck der Übung ist es, die Streichelökonomie im System zu beheben, indem man den Einzelnen mit persönlicher und authentischer Anerkennung dessen versorgt, wer sie sind und welche beruflichen und persönlichen Fähigkeiten sie haben.

Dies ist der Schritt, der die Identität und den Stolz auf die Zugehörigkeit eines Teams am stärksten fördert oder entwickelt. Selbst wenn sich das Team in einer schwierigen Situation befindet, verändert dies den menschlichen Prozess auf unumkehrbare Weise und wirkt sich positiv auf die Streichelökonomie aus. Die Atmosphäre wird heller, respektvoller und herzlicher, auch wenn einige weniger schmeichelhafte Streicheleinheiten ausgetauscht werden. Der Teamgeist kommt wieder zum Vorschein, was oft zu Dankbarkeit und dem Ausdruck vieler Emotionen führt, und es ist oft sehr bewegend, diesen Prozess zu unterstützen. Nach der Diskussion und zum Abschluss der Sitzung wählt das Team einige Schlüsselwörter aus, die es sich bis zum nächsten Kooperationsvertrag merken sollte. Jedes Team geht je nach seiner Kultur anders vor. Einige entwickeln einen echten Kooperationsvertrag, andere nicht. Einige Teams teilen ihren Kooperationsvertrag mit ihrem Leiter, und er kann dann zu einer Team-Charta werden.

Missionsvertrag (Teil B): Das Herzstück der Sache

Der Missionsvertrag (Teil B) ist der menschliche Prozess, den das Team nutzt, um:

- dem/der LeiterIn zu danken und ihm mitzuteilen, was man an der Beziehung zu ihm schätzt
- dem/der LeiterIn mitzuteilen, welche Bedürfnisse die Teammitglieder im Dialog mit dem Leiter haben (Inhalt/Prozess)
- eine Umsetzungsstrategie für die Ziele des Teams sowie eine Verteilung der Aufgaben vorzuschlagen

Der letzte Zweck ist die Ausarbeitung eines Missionsvertrags (Teil B) als Gegenstück zum Missionsvertrag (Teil A). Dieser Teil betrifft die Modalitäten der Interaktion mit dem Leiter und Vorschläge, die auf einer einvernehmlichen Entscheidung der Mitgliedschaft beruhen. Die Bedürfnisse in der hierarchischen Beziehung aus der Sicht der Mitarbeitenden und Vorschläge werden hier zum Ausdruck gebracht. Durch diesen Vertrag wird das Team in die Lage versetzt, eine OK/OK-Beziehung zu ihrem Vorgesetzten herzustellen.

Der Missionsvertrag (Teil B) fördert die Entwicklung einer Organisationsstruktur, die die richtige Anzahl von Personen und die richtige Anzahl von Ressourcen mit der richtigen Person am richtigen Ort berücksichtigt, da die von der Führungskraft und vom Team bereitgestellten Informationen zum Zeitpunkt ihrer Bereitstellung zuverlässig sind. Wie van Beekum (2006) schreibt: "Sobald eine Organisation in vollem Kontakt mit internen und externen Prozessen steht, besteht keine Notwendigkeit, Veränderungen zu verfolgen, weil sie einfach stattfinden... Dieser vollständige Kontakt ist es schliesslich, der Autonomie schafft" (S. 322).

Max's Fall 7: Begleitung der Erstellung eines Missionsvertrags B

Nachdem der Kooperationsvertrag ausgearbeitet war, bat ich das Team um eine einvernehmliche Stellungnahme zu den folgenden Themen:

- *alle guten Eigenschaften und positiven Verhaltensweisen des/der Leiters/Leiterin auflisten, die von dem Team geschätzt und übernommen wurden;*
- *Verhaltensweisen oder Einstellungen aufführen, die ihnen als unangenehm oder unangemessen erscheinen;*
- *maximal drei Bitten vorbereiten, die der Leiter umsetzen soll und die bei der nächsten Missionsvertragssitzung bewertet werden sollen. Zum Beispiel bat das Team Max, darauf zu achten, dass er vor dem CEO keine Mitarbeiter herabwürdigt oder von anderen herabwürdigen lässt. Bei der nächsten Missionsvertragssitzung erhielt Max einen positiven Vermerk für seine Bemühungen, dies zu vermeiden.*

Gegebenenfalls wird das Team dann gebeten, Termine für das nächste Treffen zum Missionsvertrag auszuwählen, die mit dem Leiter ausgehandelt werden sollten.

Sitzung zum Missionsvertrag

Das erste Treffen zum Missionsvertrag findet am Ende der Gespräche zwischen dem Leiter in seinem Umfeld und dem Team in seiner Tätigkeit statt. Es ist ein Ritual, ähnlich einer Zeremonie, zumindest zu Beginn, wenn wir es in einem Team einführen. Später wird das Team es an seine eigenen

Bedürfnisse und Bequemlichkeiten anpassen, aber anfangs ist es gut, es wie beschrieben zu praktizieren.

Der Missionsvertrag ist kein Forum für Diskussionen und sollte etwa 30 Minuten dauern. Er findet in einem einladenden und gemütlichen Raum statt, vorzugsweise ausserhalb des Firmengeländes. Das Team handelt aus, wer zuerst spricht:

- Wenn der Leiter oder die Leiterin den Beginn vorschlägt, liest er oder sie seinen oder ihren eigenen Text vor, in dem er oder sie die verschiedenen positiven und konstruktiven Elemente des Missionsvertrags sowie die zuvor beschriebenen Forderungen auflistet. Das Team dankt dem Leiter/ der Leiterin und nimmt sich die Zeit, nur Verständnisfragen zu stellen.
- Dann tut das Team dasselbe, wobei jedes Mitglied der Reihe nach einen Punkt der vorbereiteten Konsensliste vorliest. Der Leiter/die Leiterin dankt ihnen und nimmt sich Zeit für Verständnisfragen.

In diesem Schritt gibt es nur wenig Raum für Kommentare. Niemand muss sich förmlich zu etwas verpflichten. Die Gruppe findet dann einen Termin für den nächsten Missionsvertrag.

Jemand fasst den Text des Leiters und den des Teams zu einem Dokument zusammen, wobei der eine Text auf der Vorderseite und der andere auf der Rückseite steht, und macht Kopien für jedes Teammitglied. Manchmal hängt das Team das Dokument an der Wand des Besprechungsraums auf.

Die Veranstaltung endet mit einer Gesprächsrunde, in der jeder Teilnehmer erzählt, wie der Missionsvertrag ihn oder sie berührt. Oft wird diese Gelegenheit genutzt, um auch darüber zu sprechen, wie sie sich während des gesamten Prozesses, einschliesslich des Kooperationsvertrags, gefühlt haben.

Es ist sinnvoll, wenn danach ein Getränk oder ein Essen organisiert wird.

4. Verschiedene Überlegungen zu den Verträgen

4.1. Mit den Verträgen des aufblühenden Wandels Teambildungsarbeit aufrechterhalten

Nur das Team kann beschliessen, die Teambildungsarbeit durch die rituellen Treffen aufrechtzuerhalten, mit einem Prozess, der zu Beginn recht streng ist, den das Team aber mit der Zeit anpassen wird. Es ist hilfreich, wenn die Führungskraft die Verträge auf ihrer Führungsebene umsetzt und vorbildlich wirkt.

Ob mit oder ohne Berater, Sitzungen des aufblühenden Wandels werden nach den folgenden Regeln durchgeführt: Zu Beginn jeder Sitzung werden ein Zeitwächter, ein Themenwächter, ein "Kühlschrankwächter" (für Themen, die an anderer Stelle behandelt werden) und ein OKness-Wächter bestimmt. Da der klar definierte Zweck dieser Sitzungen nicht darin besteht, irgendjemanden oder irgendetwas zu verbessern, sondern einfach nur darin, sich als Menschen nahe zu sein, ist der Rahmen klar, der Ablauf bekannt, die Sitzungen laufen auf vorhersehbare Weise ab, und die Gruppen finden einen Nutzen darin, sie zu nutzen. Es sind die Einfachheit und der rituelle Aspekt dieser Sitzungen, die dazu beitragen, die Gruppe kontinuierlich aufzubauen, und mit der Zeit halten sich die Teammitglieder entweder an diesen Prozess oder entwickeln ihren eigenen.

Max's Fall 8

In der Dreambeach Factory gab es eine grosse Anzahl von geplanten und improvisierten technischen Besprechungen, bei denen kein Raum für persönliche Erfahrungen gegeben war. Bei diesen Treffen wurden oft psychologische Spiele (Berne, 1964) gespielt. Anfangs war es schwierig, ein weiteres rituelles Treffen einzurichten, vor allem eines, das dem Austausch innerhalb des Teams gewidmet war, aber mit der Zeit erkannte man, dass dieses Treffen viel Zeit sparte, die an anderer Stelle verschwendet wurde. Schliesslich ordneten sie ihren gesamten menschlichen Prozess neu und widmeten anderen Besprechungen global gesehen viel weniger Zeit. Sie hielten sich strikt an die Methodik der drei Verträge und passten sie an ihre eigenen spezifischen Bedürfnisse an, die mit dem Zustand des Teams und seiner Tätigkeit zusammenhingen.

Die Rituale werden am besten durchgeführt, wenn alle Teammitglieder anwesend sind, aber es kann auch vorkommen, dass nur ein Teil der Mitglieder kommen kann. Es ist wichtig, eine Sitzung nicht zu verschieben, weil eine kleine Minderheit von Mitgliedern abwesend ist, ohne jedoch die Bedeutung und die Auswirkungen ihrer Abwesenheit zu vernachlässigen, denn es kann einige Zeit dauern, bis alle die Bedeutung dieser Sitzungen erkennen. In diesem Fall kann das Thema in einer der nächsten Sitzungen des Kooperationsvertrags angesprochen und diskutiert werden.

4.2. Wann sollte man die drei Verträge verwenden und wann nicht?

Die Verträge werden in vielen Situationen des Organisationslebens angemessen verwendet. Sie sind besonders nützlich:

- Im Allgemeinen, wenn die Verwendung von Berne's Diagrammen sinnvoll ist;
- Wenn keine Führungsperson gefunden werden kann, die der Gruppe bei der Strukturierung eines Visions- und Kooperationsdialogs hilft;
- Nach einem Strukturwechsel, z. B. dem Weggang oder der Ankunft einer Führungskraft oder eines Teammitglieds, um den Menschen zu helfen, sich kennenzulernen und die Bedürfnisse und Wünsche auf allen Ebenen zu klären;
- Wenn eine Krise absehbar ist, um ein Höchstmass an Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung zu gewährleisten, indem Gefühle ausgetauscht und Beiträge geklärt werden;
- Zur nachhaltigen Lösung von Konflikten, indem die Streichel-Ökonomie auf Teamebene bereichert wird und es den Menschen ermöglicht wird, die Konflikte mit der Unterstützung des gesamten Teams zu lösen;
- dem Team zu helfen, ihre Arbeitsbelastung zu regulieren und ihre Kosten einzudämmen, um schädliche Umstrukturierungen zu vermeiden (Abb. 5).

Abb. 5 Verwendung des Modells vom aufblühenden Wandel (adaptiert von Blattner, 2019)

Ich sehe zwei Kontraindikationen für den Einsatz der Verträge:

- in Not- oder Krisensituationen, wenn die Führungskraft schnelle Entscheidungen treffen muss, die nur auf externem Druck und Umfeld Überlegungen basieren. Selbst in solchen Arbeitsumgebungen, wie z.B. bei der Feuerwehr, wo die Verträge nicht während der Aktivität verwendet werden können, können sie immer noch als gutes Debriefing- und Evaluierungsinstrument verwendet werden;
- wenn sich die Gruppenstruktur ändern soll, weil Teammitglieder oder der Leiter die Gruppe verlassen oder ihm beitreten, ist es nicht angebracht, die Verträge zu verwenden, bevor die Situation klar ist.

4.3. Der aufblühende Wandel Berater

Die folgenden Werte gelten für die Anwendung der drei Verträge beim Coaching von Gruppen:

- "Namaste" für die Gruppe als lebendiges Ganzes, Respekt vor dem, was es erlebt, Vertrauen darauf, dass die Lösungen die eigenen sind, und Kontaktaufnahme mit der positiven Absicht, die dem menschlichen Verhalten zugrunde liegt;
- Schutz und Erlaubnis bei gleichzeitiger Unterstützung der Führungsposition;
- Keine Agenda oder ein Projekt für das Team haben. Der/die aufblühende Wandel BeraterIn hat kein persönliches Anliegen für die Gruppe, das er/sie nicht im Rahmen eines klaren professionellen Vertrages mit dem Klienten/der Klientin erreichen will, sondern nur die Steigerung von Bewusstsein und Autonomie;
- Ethische Grundsätze der TA: "Primum non nocere" (nicht schaden), "Vix medicatrix naturae" (der Klient/die Klientin hat einen eingebauten Drang zur Gesundheit), und "Je le pansai Dieu le guarit" (Ich biete die Behandlung an, aber Gott heilt) (Berne, 1966, S. 62-63);
- Lehren und Vorleben der OKness-Prinzipien und Bereitstellen eines konsistenten TA-Bezugsrahmens; Vermeiden von Dirigismus (Krausz, 2005);
- Einholen von Supervision, um Skript-Probleme anzuerkennen und Manipulation zu vermeiden.

5. Schlusswort

In Anknüpfung an meinen ersten Artikel (Laugeri, 2006) möchte ich mit diesem Artikel praktische Anregungen geben, wie die drei Verträge des aufblühenden Wandels im organisatorischen Alltag umgesetzt werden können. Es braucht eine lange, detaillierte Iteration, um unmittelbare und einfache menschliche Erfahrungen zu beschreiben. Die Verträge des aufblühenden Wandels müssen eher erlebt als beschrieben werden. Aus Platzgründen war es mir nicht möglich, die mit dem Modell verbundene Philosophie und die Referenzen zu beschreiben; sie werden später erörtert.

Das Ziel meiner Arbeit ist es, ein Modell zu entwickeln, das die Identität und die Sichtbarkeit der Gruppe aufwertet und das so zugänglich ist, dass Führungskräfte, Teammitglieder, Ausbilder und Berater es sich zu eigen machen und leicht anwenden können. Mit den drei Verträgen schlage ich ein Managementinstrument vor, von dem ich hoffe, dass es schliesslich als Transaktionsanalysemodell im Einklang mit Berne's Denken und Werten anerkannt wird.

Seit Jahren erlebe ich, wie Gruppen aufblühen und Einzelpersonen sich dank der Drei-Verträge-Methode verwandeln, mit einem hohen Mehrwert für ihre Organisationen. Ich hoffe, dass die Arbeit, die ich hier beschrieben habe, den Leserinnen und Lesern beim täglichen Management ihrer beruflichen Tätigkeit nützlich sein wird.

Referenzen

- Bateson G. Culture contact and schismogenesis. *Man* 1935; 35: 178-183.
<https://doi.org/10.2307/2789408>
- Berne E. Structure and dynamics of organizations and groups. Ballantine Books 1963.
<https://www.worldcat.org/title/structure-and-dynamics-of-organizations-and-groups/oclc/2937446>
- Berne E. Games people play. Penguin Books 1964.
<https://www.penguinrandomhouse.com/books/12725/games-people-play-by-eric-berne-md/>
- Berne E. Principles of group treatment. Oxford University Press 1966.
<https://www.worldcat.org/title/principles-of-group-treatment/oclc/568300>
- Blattner C. The heartbeat of excellence: The design of changing sustainably, the Swiss way. LID Publishing 2019. <https://lidpublishing.com/book/the-heartbeat-of-excellence/>
- Clarkson P. Group imago and the stages of group development. *Transactional Analysis Journal* 1991; 21: 36-50. <https://doi.org/10.1177/036215379102100106>
- Drucker P. The practice of management. *Harvard Business Review* 1954.
<https://store.hbr.org/product/the-peter-f-drucker-reader-selected-articles-from-the-father-of-modern-management-thinking/10070>
- Fox EM. Eric Berne's theory of organizations. *Transactional Analysis Journal* 1975; 5: 345-353.
<https://doi.org/10.1177/036215377500500404>
- Kahler T. Drivers: The key to the process script. *Transactional Analysis Journal* 1975; 5: 280-284. <https://doi.org/10.1177/036215377500500318>
- Krausz R. Organizational scripts. *Transactional Analysis Journal* 1993; 23: 77-86.
<https://doi.org/10.1177/036215379302300205>
- Krausz R. Transactional executive coaching. *Transactional Analysis Journal* 2005; 35: 367-373.
<https://doi.org/10.1177/036215370503500414>

- Kreyenberg J. Transactional analysis in organizations as a systemic constructivist approach. *Transactional Analysis Journal* 2005; 35: 300-310.
<https://doi.org/10.1177/036215370503500402>
- Laugeri M. Transactional analysis and the Emerging Change: The keys to hierarchical dialogue. In Mohr G, Steinert T, editors. *Growth and change for organizations: Transactional analysis new developments 1995–2006*. International Transactional Analysis Association; 2006: 37–395.
https://mohr-coaching.de/wp-content/uploads/2020/10/growth-change_extracts.pdf
- Laugeri M. Les clés du dialogue hiérarchique [The keys to the hierarchical dialogue]. InterEditions 2015.
<https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/cles-du-dialogue-hierarchique>
- Moreau J. Using transactional analysis to increase organizational performance. *Transactional Analysis Journal* 2005; 35: 355-364. <https://doi.org/10.1177/036215370503500412>
- Moreau J. Le scénario de groupe : une approche par les mythes. *Actualités en Analyse Transactionnelle* 2009; 130: 16-31. <https://doi.org/10.3917/aatc.130.0016>
- Pellerin G. Diagnostic rapide des dysfonctionnements d'une organisation [Quick diagnosis of dysfunctions in an organisation]. *Actualités en Analyse Transactionnelle* 1994; 71: 111-117
<https://eat-lyon.fr/sommaireAAT.html#N71>
- Steiner C. The stroke economy. *Transactional Analysis Journal* 1971; 1(3): 09-15.
<https://doi.org/10.1177/036215377100100305>
- Van Beekum S. The relational consultant. *Transactional Analysis Journal* 2006; 36: 318-329.
<https://doi.org/10.1177/036215370603600406>
- Van Poelje S. Contracting for organizational change. In: van Poelje S, Steinert T, editors. *Transactional analysis in organizations: First volume of selected articles 1974–1994* International Transactional Analysis Association; 1994: 102–108.
<https://www.worldcat.org/title/transactional-analysis-in-organizations-first-volume-of-selected-articles-1974-1994/oclc/876456390?referer=di&ht=edition>

Danksagung

Die Autorin dankt Fabio Balli für die Erstellung der Illustrationen und seine grosszügige Unterstützung beim Verfassen und Verweisen dieses Artikels. Die Autorin dankt Valérie Cionca und Curt Blattner für die deutsche Übersetzung.